

RAQAMLI KOMMUNIKATSIYA ONTOLOGIYASI VA INSON TAFAKKURINING YANGI RITMIK MODELI

Shukurov Akmal Sharofovich

*O'zMU, “Falsafa” kafedrası katta o'qituvchisi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)*

E-mail: a_shukurov@nuu.uz

<https://orcid.org/0000-0002-1533-1967>

Annotatsiya: Maqolada raqamlashtirish jarayonining inson tafakkuri va muloqot tizimiga ko'rsatgan ontologik hamda psixologik ta'siri tahlil qilinadi. Virtual reallik, impulsivlik va ramziylashtirish kabi hodisalar asosida kommunikativ ongning ritmik va kognitiv strukturasi o'zgarishining ilmiy sabablari ochib beriladi. Shaxsning axborot muhitiga moslashuvi va autizatsiya xavfi falsafiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, kommunikatsiya, virtual reallik, autizatsiya, impulsivlik, axborot etikasi, tizimlilik, refleksiya, kognitiv ritm, texnologik ong

Bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya jarayoni inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Axborot texnologiyalari endilikda faqat aloqa vositasi emas, balki inson tafakkurining, idrokining va muloqot tizimining ajralmas qismiga aylandi. Raqamlashtirish shaxsning ontologik mavjudligini yangi shaklda ifodalaydi – u virtual muhitda o'zining raqamli aksi, ya'ni “texnologik men”ini yaratadi. Shu bilan birga, an'anaviy muloqotning ritmik va hissiy uyg'unligi asta-sekin asinxron raqamli aloqa shakllariga o'rin bo'shatmoqda. Bu esa insonning refleksiv fikrlash, sabr, empatiya va kutish qobiliyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Virtual reallik, kompyuter simulyatsiyasi, sun'iy intellekt va ijtimoiy tarmoqlar inson ongida yangi ramziy tajriba maydonlarini shakllantirib, muloqotning semantik va kognitiv strukturasi o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli muhitda kommunikatsiya tezkor, lekin sathi sayoz; emotsional, lekin beqaror. Shu bois, raqamlashtirish nafaqat texnologik jarayon, balki falsafiy va psixologik muammo sifatida ham o'rganilishi zarur.

Muloqotning ritmik tuzilishi insonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonining vaqt jihatidan uyg'unlashgan shaklini ifodalaydi. Bu tuzilma inson tafakkuri va emotsional holatining sinxronligini ta'minlaydi. Suhbatdoshlarning javob berish tezligi, pauzalar, ohang va tana harakatlari kommunikativ oqimning ritmini belgilaydi. An'anaviy (yuzmayuz) muloqotda bu ritmik sinxronlik tabiiy ravishda vujudga keladi, chunki har bir ishtirokchi sherigining verbal va noverbal signallarini bevosita sezib, o'z javob strategiyasini shunga muvofiq moslashtiradi.

Ammo axborot-kommunikatsion texnologiyalar (ICT), xususan Internet asosidagi muloqotda (elektron pochta, messenjerlar, forumlar va ijtimoiy tarmoqlar) bu tabiiy sinxronlik buziladi. Chunki bu turdagi aloqalar asinxron xarakterga ega bo'lib, xabar yuborilgan paytda darhol javob olinmasligi, javobning kechikishi yoki umuman yo'qligi kommunikativ ritmni uzadi. Bunday kechiktirilgan muloqot insonning motivatsion tizimiga, ya'ni muloqotni davom ettirish istagi, kutish sabri va emotsional tayyorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Internet orqali muloqotda javob kutish davri o'ziga xos psixologik holatni – kutilishning kognitiv-emotsional vektorini hosil qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki [1; 2], uzoq vaqt javob olmaslik insonda noaniqlik hissini, o'z fikrining e'tiborga olinmasligi yoki rad etilganlik tuyg'usini uyg'otadi. Bu holat motivatsion inertlikka olib kelgani holda, insonda muloqotni davom ettirishga nisbatan befarq yoki ehtiyotkor munosabatga sabab bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan, “qiziqish bilan kutish ko'nikmasi” muhim psixologik kompetensiya sifatida talqin etiladi. U nafaqat raqamli muloqot uchun, balki an'anaviy o'zaro ta'sir uchun ham zarur sanaladi. Bu ko'nikma muloqot jarayonini vaqt jihatidan barqarorlashtiradi va suhbatdoshning psixologik bosimini kamaytiradi. Masalan, ta'lim tizimida talabalar o'qituvchidan javob kutish jarayonida sabr va diqqatni jamlash orqali o'zining reflektiv salohiyatini oshiradi, tarmoqda esa, bu ko'nikma foydalanuvchini shoshilinch, impulsiv javoblardan saqlaydi.

Axborot texnologiyalari sharoitida muloqot ritmining o'zgarishi ikki tomonlama oqibatlariga ega. Bir tomondan, u insonni tezkor fikrlash, qisqa formatda ifoda etish va axborotni tez filtrlash qobiliyatiga o'rgatadi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar qisqa javoblar orqali murakkab hissiyotlarni ifoda etishga harakat qiladilar. Boshqa tomondan, bu jarayon muloqotning emotsional holatiga ta'sir qiladi, sabr va e'tibor kabi kognitiv fazilatlarning zaiflashishiga olib keladi. Shu bois, muloqot ritmining o'zgarishi inson tafakkurining kognitiv ritmik strukturasi ham transformatsiya bo'lishiga olib keladi.

Internet orqali muloqotda kuzatiladigan yana bir psixologik parametr – bu impulsivlik, ya'ni xabarga javobni uni to'liq anglab yetmasdan oldin berish tendensiyasidir. Ko'pincha foydalanuvchi xabarni oxirigacha o'qimasdan, emotsional reaksiya asosida javob yozadi. Bu holat, ayniqsa, uzun matnli yoki murakkab mavzudagi yozishmalarda (masalan, ilmiy forumlar, professional tarmoqlar) keng tarqalgan.

Javob yozish oynasining har doim ochiq bo'lishi, “tez javob”, “emoji”, “avtomatik tavsiya” kabi funksiyalar kognitiv nazoratni kamaytirishi oqibatida impulsivlikning kuchayishiga yordam beradi. Natijada, muloqot reflektiv emas, balki reaktiv tus oladi.

Masalan, professional tarmoqdagi (LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar) bahslarda ayrim ishtirokchilar maqolani to'liq o'qimasdan, sarlavhaga qarab fikr

bildiradilar – bu esa semantik noto‘g‘ri tushunishlar, bahslarning chalg‘ishi va hatto konfliktlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Shu tarzda, axborot impulsivligi kommunikativ madaniyatga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu o‘rinda muloqotning ritmik tuzilishini anglash va boshqarish axborot etikasining yangi tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Insonning virtual muloqotda “ritmik o‘zini boshqarish” qobiliyati – ya‘ni javob berishdan oldin to‘xtalish, o‘ylash, mazmunni anglash, keyin fikr bildirish – zamonaviy kommunikativ madaniyatning asosiy ko‘rsatkichiga aylanmoqda.

Pedagogik va psixologik nuqtai nazardan bu holat reflektiv tafakkurni rivojlantiradi, bunda inson kutish, tahlil qilish va sabr bilan javob qaytarish orqali muloqotning semantik chuqurligini saqlaydi. Masalan, onlayn ta‘lim platformalarida talabalarni muhokama forumlarida “javobdan oldin o‘ylash”ga o‘rgatish, ularda “kognitiv kutish intizomi”ni shakllantiradi.

Axborot texnologiyalari zamonaviy inson tafakkurining tizimli tuzilmasiga chuqur kirib borgani holda, faqat tashqi vosita emas, balki ong faoliyatining strukturaviy komponentiga aylanayotganiga guvoh bo‘lmoqdamiz. Ayniqsa, virtual reallik (VR) va raqamli simulyatsiya tizimlari shaxsning ramziy tajriba maydonini kengaytiruvchi yangi kognitiv muhitni yaratadi. Bunday muhitda inson nafaqat axborotni qabul qiladi, balki u bilan ijodiy o‘zaro ta‘sirga kirishadi. Buni tasavvur, o‘z-o‘zini anglash, muqobil vaziyatlarni modellashtirish, hissiy refleksiya va tajriba sintezlash jarayonlari kuchayishida ko‘rishimiz mumkin.

Masalan, autizm spektridagi bolalar uchun mo‘ljallangan virtual o‘yinli terapiya dasturlari (Virtual Autism Training Systems) real ijtimoiy vaziyatlarni xavfsiz, boshqariladigan shaklda qayta modellashtirish imkonini beradi. Bunday tizimlarda bola “xavfsiz sinov” orqali hissiy muloqot, ijtimoiy signalni anglash, yoki empatiya ko‘nikmalarini mashq qiladi. Shu ma’noda, virtual muhit ramziy tajriba uchun o‘quv laboratoriyasi vazifasini bajaradi. Bu holat ijodiy tafakkur va tasavvurni faollashtiradi, shaxsning bilishga bo‘lgan tabiiy ehtiyojini qo‘llab-quvvatlaydi.

Biroq, tajriba ko‘rsatadiki, kompyuter vositasida yaratilgan bunday sun‘iy “ramziy dunyo” uzoq muddatli psixologik adaptatsiya nuqtai nazaridan murakkab oqibatlariga ham ega bo‘lishi mumkin. Kibermakon (cyberspace) – bu o‘ziga xos “ramziy qochish maydoni”, ya‘ni inson real muammolardan, muloqotdagi noqulayliklardan yoki hissiy qiyinchiliklardan virtual dunyoga chekinish orqali psixologik kompensatsiya hosil qiladi [3].

Masalan, J. Zuler tomonidan “onlayn tormozlanishning susayishi” (online disinhibition effect) [4] deb atalgan hodisa shuni ko‘rsatadiki, odamlar virtual muloqotda o‘zini erkinroq tutadi, real ijtimoiy chegaralarni unutadi. Bu esa ijtimoiy normaning psixologik o‘zlashtirilish mexanizmlarini zaiflashtiradi. Natijada, inson real muloqotdan

tobora uzoqlashadi – bu jarayon autizatsiya deb talqin qilinadi, ya'ni shaxs o'zining ramziy va hissiy faoliyatini tashqi haqiqatdan uzib qo'yadi.

Virtual reallikdagi ramziy harakatlar (o'yin, simulyatsiya, avatar orqali ishtirok) aslida insonning amaliy tajribasini qisman almashtiradi. Bu jarayon psixologik jihatdan ramziylashtirish deb ataladi. Agar bu mexanizm me'yorda ishlasa, u ijodiy refleksiya va o'z-o'zini tushunishni chuqurlashtiradi. Ammo u haqiqiy amaliy harakatlarni to'liq almashtira boshlasa, psixikaning tabiiy rivojlanish jarayoni – ayniqsa bolalik va o'smirlik davrida – to'xtab qoladi.

Masalan, bola virtual dunyoda muloqot qilishni real hayotdagi muloqotdan afzal ko'ra boshlasa, u noverbal signallarni (mimikalar, pauzalar, intonatsiya) idrok etish qobiliyatini yo'qotadi. Shu tarzda, ramziylashtirilgan muloqot (ya'ni belgilar va kodlar asosidagi aloqa) real emotsional tajribani siqib chiqaradi. Bu hodisa kognitiv psixologiyada “semantik muvozanatning buzilishi” deb ataladi – inson belgilar olami bilan ishlashda kuchli bo'ladi, ammo real ijtimoiy kontekstni his qilishda zaiflashadi.

Axborotlashgan jamiyatda shakllanayotgan “kompyutersimon muloqot” fenomeni tobora kengaymoqda. Bu turdagi muloqotda inson o'z fikrini minimal hissiy kontekstda, maksimal texnik aniqlik bilan ifodalaydi. Bunday muloqot dasturchilar, texnik mutaxassislar va IT foydalanuvchilari orasida ayniqsa keng tarqalgan [5].

Masalan, texnik forumlarda yoki dasturchilar jamoalarida aloqa “kod, javob, yechim” formatida kechadi. Bu muloqotda sub'ektiv ohang, hissiy ekspressiya, metaforik fikrlash minimal darajaga tushadi. Shu bois, “kompyutersimon” muloqotning madaniy shakllari kundalik hayotga ham ko'chib, insonlar o'rtasidagi muloqotda emotsional neytrallik, funksional aloqa va instrumental fikrlashni kuchaytiradi.

Bu holat G. Ritzer ta'riflagan “muloqotning ratsionallasuvi” (rationalization of communication) [6] jarayoniga o'xshaydi, inson hissiy muloqotni “natija uchun aloqa”ga aylantiradi. Shu bilan birga, shaxsning psixologik ehtiyojlari – diqqat, samimiyat, ijtimoiy ishonch – qondirilmay qoladi.

Axborot texnologiyalari inson psixik tizimiga ikki darajada ta'sir qiladi:

1. To'g'ridan-to'g'ri ta'sir (modifikatsion samarasi): Bu inson idroki va bilish mexanizmlarining texnik jarayonlarga moslashuvi bilan bog'liq. Masalan, VR tajribalarda inson miyasi sun'iy 3D fazoni “haqiqat” sifatida qabul qiladi, bu neyroplastiklikni qayta yo'naltiradi. Shuningdek, tez o'zgaruvchi vizual oqimlarga moslashish diqqatning “parchalanish” sindromini keltirib chiqaradi.

2. Bilvosita ta'sir (strukturaviy samarasi): Bu inson faoliyatining mazmun va shaklining o'zgarishiga olib keladi. Masalan, o'qish, o'rganish, muloqot va ijod kabi jarayonlar “ekran muhitiga” moslashib, ularning semantik tuzilishi o'zgaradi. Natijada, ramziy faoliyatning yangi shakllari – mem, emoji, avatar, algoritmik identifikatsiya kabi

– yuzaga keladi. Ular esa, o‘z navbatida, shaxsiy identitetni shakllantirishning yangi modellarini belgilaydi.

Raqamlashtirilgan muloqot inson tafakkuri va ruhiyatida yangi ontologik muhitni vujudga keltirdi. U insonni axborot oqimiga bog‘laydi, lekin shu bilan birga, real ijtimoiy aloqadan ma’lum darajada uzoqlashtiradi. Virtual dunyoda shaxs o‘zining belgilar, kodlar va ramzlar orqali ifodalanadigan “raqamli men”ini yaratadi. Bu jarayon ijodiy tajribani kengaytirgan holda, hissiy aloqaning tabiiy shakllarini susaytiradi. Natijada, inson ongida impulsivlik, emotsional beqarorlik, sabrsizlik va yuzaki muloqot kabi holatlar kuchayadi. Shu sababli, raqamli kommunikatsiyaning etik va kognitiv mezonlarini ishlab chiqish bugungi davrda muhim falsafiy vazifadir.

Taklif sifatida, birinchidan, ta’lim tizimida “axborot psixogigiyenasi” va “raqamli etika” yo‘nalishlarini kiritish zarur. Ikkinchidan, raqamli muloqotda reflektiv tafakkurni rivojlantirish, ya’ni fikrni baholashdan oldin tahlil qilish, “tez javob” o‘rniga “fikrli javob” madaniyatini targ‘ib etish lozim. Uchinchidan, texnologik jarayonlarni insonparvarlashtirish – ularni inson ehtiyojlari, hissiyati va qadriyatlarini bilan uyg‘unlashtirish zarur. Nihoyat, jamiyatda raqamlashtirishni faqat texnik rivoj emas, balki ontologik mas’uliyat sifatida ko‘rish, ya’ni texnologiyalarni insoniyatning ma’naviy yetukligi bilan uyg‘unlashtirish asosiy falsafiy tamoyil bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Walther J. B. Computer-mediated communication: impersonal, interpersonal, and hyperpersonal interaction // *Communication Research*. 1996. Vol. 23, № 1. P. 3-43.;
2. Ellison N. B., Vitak J., Gray R., Lampe C. Cultivating social resources on social network sites: Facebook relationship maintenance behaviors and their role in social capital processes // *Journal of Computer-Mediated Communication*. 2014. Vol. 19, № 4. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12078>
3. Смыслова О. “Психологические последствия применения информационных технологий” (факультет психологии МГУ, 2008 г дипломная работа).
4. Suler J. P. The Online Disinhibition Effect // *CyberPsychology & Behavior*. – 2004. – Vol. 7, № 3. – P. 321-326. — DOI:10.1089/1094931041291295.
5. Нестеров В.Ю. К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций в Интернете. 2009.
6. Ritzer G. *Globalization: The Essentials*. — 1-е изд. — Hoboken, NJ: Wiley & Sons, 2011. — 368 с. — ISBN 978-0470655603.